

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

(GT7 - Territórios da Memória)

The Hart of London: o filme-ensaio e o corpo do espectador

Mestrando Leonardo Nunes Heringer (UFJF)

Resumo

A partir do estudo e análise filme ensaio *The Hart of London* (1970), do diretor e artista visual canadense Jack Chambers, o trabalho se concentra nas particularidades do pensamento ensaístico e sua relação íntima com o espectador - explorando, pelo viés fenomenológico da Teoria do Cinema, a maneira com que o espectador incorporado se mostra como componente integrante do e interno ao filme. Com uma urdidura particular entre memória pública e pessoal, a teoria do ensaio penetra nos interstícios criados entre as audioimagens do filme, incluindo neles a presença do sujeito-espectador corporificado e renegociando, assim, os pressupostos a respeito da objetividade fílmica dentro do contexto da heterogênea instabilidade de tempo e lugar na expressividade do autor sobre os registros, em contraste com a subjetividade própria do espectador. No encontro do corpo ausente do filme com o espectador incorporado, revela-se aquilo que está logo além do visível.

Palavras-chave: Filme ensaio; Fenomenologia; Espectatorialidade; *Embodiment*.

Abstract

Based on the study and analysis of the film essay The Hart of London (1970) by Canadian director and visual artist Jack Chambers, the work focuses on the particularities of essayistic thinking and its intimate relationship with the viewer – exploring, through the phenomenological lens of Film Theory, the way in which the embodied spectator appears as an integral component of and internal to the film. With a specific intertwining of public and personal memory, essay theory delves into the interstices created between the audio-images of the film, incorporating the presence of the embodied subject-viewer and thus renegotiating the assumptions regarding cinematic objectivity within the context of the heterogeneous instability of time and place in the author’s expressiveness over the records, contrasting with the viewer’s own subjectivity. In the encounter between the absent body of the film and the embodied viewer, what lies just beyond the visible is revealed.

Keywords: Film essay; Phenomenology; Spectatorship; Embodiment.

Jack Chambers (1931-1978) foi um artista canadense, que, na contramão da veia modernista seguida em seu país, decidiu pela formação no rigoroso treinamento em pintura clássica da Academia Real de Arte da Espanha; seu desejo era alcançar a capacidade dos mestres renascentistas em capturar o mundo ao seu redor. No entanto, sua experiência prolongada na vila de Castile revelou um impasse: por mais minuciosa que fosse sua técnica, a paisagem permanecia impenetrável, resistindo à captura pelo olhar pictórico. Essa constatação

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

parece ter operado uma ruptura decisiva em sua prática artística. Ao retornar à sua cidade natal, London, Ontário, em 1961, Chambers percebeu que sua arte estava encorajando as pessoas a dedicar residência temporal e estética em um mundo de ilusão que lhes permitisse evitar a necessidade de autoconsciência. Nesse mundo pictórico, as imagens são uma forma espacial seduzindo o espectador por noções ilusórias sobre a natureza da realidade. Jack recorre, então, à imagem temporalizada dos filmes, onde a mudança ou o fluxo é a condição da própria percepção - como uma tentativa de acordar a audiência, a qual ele temia ter sido colocada para dormir por suas pinturas (WOODMAN, 1980, p.50).

Essa virada em direção à imagem em movimento, como tentativa de reposicionar a experiência estética, encontra sua realização mais contundente em *The Hart of London* (80min., 1970), filme realizado através de imagens de 1954 cedidas pela rede de TV de sua cidade natal, em articulação com filmagens feitas por Chambers na Espanha e em London. Fred Camper (2000), em sua análise feita para o *Chicago Reader*, e publicada na íntegra em seu site, considera a obra como “*one of those rare films that succeeds precisely because of its sprawl*”¹. Seu comportamento expansivo abraça a multiplicidade temática e representacional dos registros e coaduna com todo corpo fluido, visto ou ouvido, que brota da imagem, escorre pelos cortes da montagem e capilariza em resistência à gravidade.

Tendo essa expansividade como um princípio organizador e, também, como força motriz, a estrutura heterogênea e instável do filme de Chambers se aproxima de determinadas formas estilísticas apenas para delas deliberadamente divergir logo em seguida, instaurando uma lógica interna própria. Esse método não-metódico encontra eco na discussão de Rascaroli acerca da maneira como pensa o filme ensaístico. Dialogando Adorno e Walker, a autora afirma que a essência do filme-ensaio reside na sua heresia formal e discursiva: “*the law of the innermost form of the essay is heresy, and this heresy lies (paradoxically) in the attitude of respect that the essay demonstrates towards thought.*”(RASCAROLI, 2017, p.6 apud

¹ Tradução: É um desses raros filmes que funcionam precisamente graças à sua vastidão. (CAMPER, 2000)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

WALKER, 2011 p. 274)². O filme não apresenta uma argumentação concluída ou fechada sobre si mesma. Ao contrário, sua potência está justamente em propor um pensamento em movimento, que se expressa pela modulação estética da imagem e pela agência dada ao espectador para preencher as lacunas, interpretar os vazios e assumir um papel ativo na construção de sentido.

Mesmo dentro do pensamento ensaístico, um meio que evita os limites de categorização dos estudos cinematográficos, a obra apresenta suas contradições. Na obra, Chambers tece de forma bastante articulada o entrelaçamento entre a memória pública e a sua própria, por meio de seus registros pessoais. O filme de 1970 abre mão do recurso verbal, bastante característico do gênero e suas raízes literárias, mais notadamente nos escritos de Michel de Montaigne (1533-1592). Nesse recuo, o autor delega com maior veemência a agência do eu para engajar numa experiência compartilhada com o espectador, desbancando a autoridade própria do discurso e comunicando a fluidez de sua subjetividade. Mesmo quando o filme concede certa inteligibilidade às imagens, algo sempre escapa, resiste à significação plena e a dureza do argumento cede espaço para uma negociação intersubjetiva com a imagem.

Essa abertura ao que escapa e resiste à clausura do sentido se manifesta também na própria organização do material audiovisual. As imagens no filme não se referem às cenas anteriores ou estabelecem um continuum espaço-temporal com as que virão, nem o som se comporta como um supercampo ancorado no campo visual. Em vez disso, cada âmbito do audiovisual existe em si mesmo, fazendo com que o pensamento desponte no que se acumula nas cenas e entre elas, e também o que se soma pela ausência - nesse espaço a ser preenchido entre duas cenas que não se sucedem de forma causal, mas se acompanham pela possibilidade ativa de serem associadas, permitindo que em seu avizinhamo lhes sejam atribuídos sentido e significado.

É talvez o momento com que Chambers emprega mais ambiciosamente seu

² Tradução: A lei da forma mais íntima do ensaio é a heresia, e essa heresia reside (paradoxalmente) na atitude de respeito que o ensaio demonstra em relação ao pensamento. (RASCAROLI, 2017, p.6 apud WALKER, 2011 p. 274)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

perceptualismo, ou o realismo da percepção³, convidando o espectador a compartilhar de forma intersubjetiva a percepção do artista sobre um assunto sem limitar objetivamente sua complexidade, dando espaço para a agência da “*faculty of inner vision where the object appears in the splendour of its essential namelessness.*” (CHEETHAM, 2013, apud POOLE, 1978, p. 122).⁴ De suas primeiras aspirações artísticas, ressoa sua vontade de fazer da obra um local de consciência, ativada através da sensibilização da percepção e do contato entre experiências – possibilitando momento de porosidade aguda dos sentidos, o real retorna no desmembramento do dever associativo entre imagem e seu referente.

É nessa argumentação não conclusiva que se revela o gesto do autor: ao recuar no uso da palavra, ele confere à dimensão estética do filme o papel central na comunicação de seu pensamento. O sentido emerge, assim, não de uma narração, mas de uma modulação estética que interpela pelo envolvimento sensível e corporal do espectador, tornando-se ele coautor da experiência fílmica ao participar da construção de significado a partir de uma escuta ativa do visível. Essa concepção se aproxima do que David Oscar Harvey propõe ao questionar os limites do vococentrismo no ensaio fílmico. Para o autor, reduzir o pensamento ensaístico ao domínio do verbo, como uma instância privilegiada da razão, desconsidera as potências expressivas da imagem e seus modos próprios de produzir reflexão.

More attention should be paid to wordless essay films that create a line of thought or contention through an engagement with the image-its grain, orientations, duration, and technologies-that become signifiers themselves and cause the image to open onto the social, political, and historical, or to construct, in Corrigan's words, "an experiential encounter in a public arena" (HARVEY, 2012, p. 8 apud CORRIGAN, 2011, p.30)⁵

³ Ensaio-manifesto publicado em 1969 na revista *Artscanada* (p.7-13), onde, devido aos seus conflitos com os pressupostos de uma objetividade na representação do real e após extensa leitura da fenomenologia de Merleau-Ponty, Chambers elabora a ideia de realismo cuja centralidade da representação está no momento da percepção.

⁴ Tradução: faculdade de visão interior onde o objeto aparece no esplendor de sua inominabilidade essencial. (CHEETHAM, 2013, apud POOLE, 1978, p. 122)

⁵ Tradução: "Deve-se prestar mais atenção aos filmes-ensaio sem palavras, que constroem uma linha de pensamento ou argumentação por meio do engajamento com a imagem — seu grão, orientações, duração e tecnologias —, os quais se tornam significantes por si mesmos e fazem com que a imagem se abra para o social, o político e o histórico, ou construa, nas palavras de Corrigan, 'um encontro experiencial em uma arena pública'." (HARVEY, 2012, p. 8 apud CORRIGAN, 2011, p.30)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Essa abertura da imagem é de singular importância para expor as lacunas na condução do pensamento e suscitar nelas a emergência de uma relação ainda irrefletida, um pensamento a ser pensado. O enlace estético que Chambers aplica sobre os registros atualiza seu caráter de índice representativo de um local ou realidade, mobilizando a imagem como uma instância do pensamento em si. Trata-se de um movimento que não só estabelece uma troca intersubjetiva com o sujeito-espectador, como também, convoca por uma produção de sentido que atravessa seu corpo e reinsere a memória dos registros no fluxo da experiência.

Nessa troca que marca a experiência fílmica, o ato de comunicação se estabelece no encontro do espectador incorporado com o corpo do filme, compreendido como uma subjetividade incorporada⁶, que se manifesta por meio da sua atividade invisível de ver e sensível de produzir e expressar sentido. Dessa forma, o engajamento entre espectador e filme não é unidirecional, mas se configura como um processo dialógico, em que ambos os lados participam ativamente da construção do significado. Tal perspectiva ecoa da abordagem fenomenológica de Vivian Sobchack, que enfatiza a presença do corpo, tanto do espectador quanto do filme, como condição essencial para a experiência cinematográfica. Para a autora:

This act of viewing, this "address of the eye," implicates both embodied, situated existence and a material world; for to see and be seen, the viewing subject must be a body and be materially in the world, sharing a similar manner and matter of existence with other viewing subjects, but living this existence discretely and autonomously, as the singular embodied situation that makes this existence also a unique matter that matters uniquely. (1992, p.24)⁷

⁶ "This is certainly not to say that the film is a human subject. Rather, it is to consider the film a viewing subject—one that manifests a competence of perceptive and expressive performance equivalent in structure and function to that same competence performed by filmmaker and spectator. The film actualizes and realizes its ability to localize, unify (or "center") the "invisible" intrasubjective exchange or commutation between the perception of the camera and the expression of the projector." (SOBCHACK, 1992, p.22). Tradução: "Isso certamente não significa dizer que o filme é um sujeito humano. Ao contrário, trata-se de considerar o filme como um sujeito de visão — um que manifesta uma competência perceptiva e expressiva equivalente, em estrutura e função, àquela mesma competência exercida pelo cineasta e pelo espectador. O filme atualiza e realiza sua capacidade de localizar, unificar (ou 'centralizar') a troca ou comutação intra-subjetiva 'invisível' entre a percepção da câmera e a expressão do projetor."

⁷ Tradução: "Esse ato de ver, esse 'endereço do olhar', implica tanto uma existência corporificada e situada quanto um mundo material; pois, para ver e ser visto, o sujeito da visão deve ser um corpo e estar materialmente no mundo, compartilhando um modo e uma matéria de existência semelhantes com outros sujeitos que veem, mas vivendo

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

É a partir do reforço da dimensão encarnada da experiência fílmica, que *The Hart of London*, desde suas primeiras imagens, convoca o espectador não apenas a ver, mas a sentir o que vê, e a perceber-se como parte da própria tessitura do filme. O filme se inicia com imagens de um cervo que vaga pelos arredores suburbanos de London. Seu deslocamento pela paisagem invernal adquire um tom feérico, à medida que sua silhueta se dilui entre os tons de cinza das imagens em preto e branco, frequentemente sobrepostas a outros registros. A trilha sonora tempestuosa, composta pelo que parece ser o som cíclico de ondas se chocando contra a costa, avança abrasiva sobre a imagem e recua em silêncio para, então, retornar novamente. Espaço e tempo se alternam, interrompem-se, convergem e se sobrepõem, instaurando uma espacialidade virtual que dificulta o mergulho do olhar na profundidade da cena. A incursão do olhar sobre as cenas, por vezes superexpostas ao limite de sua luminosidade, permanece restrita à superfície da imagem e suas texturas, reforçando sua fina bidimensionalidade. Os planos se tornam cada vez mais curtos, como se o próprio autor, progressiva e contraditoriamente, negasse a visagem daquilo que intenta mostrar. Nesses lapsos perceptivos, onde o filme oscila entre uma presença fugaz e uma quase ausência, somos levados ao momento em que o encontro da natureza com o humano se encerra no abate do cervo, ou *hart*, pelos moradores de London.

Passamos então a ver prédios, rostos sequenciados vertiginosamente, filmes e fotografias empilhados. Não há uma construção espacial coerente da cidade; ao contrário, tempo e espaço se dissociam de uma contiguidade, embaralham-se em uma estratificação representacional conflituosa. As sobreposições de camadas fílmicas, ora convergentes, ora divergentes, criam um atrito sensorial, como se uma memória pressionasse a outra num arrasto físico, e a imagem projetada ganhasse corpo na sua própria imaterialidade luminosa. A memória é instaurada, então, como um campo de disputa. Não só pela presença de múltiplas subjetividades implicadas nas autorias dos registros, como também por sua representação no meio audiovisual se caracterizar como uma atividade essencialmente falha. A expressão de uma memória através de imagem e som marca um recorte da realidade, uma subtração do evento

essa existência de forma discreta e autônoma, como uma situação corporificada singular que torna essa existência também uma matéria única que importa de maneira única."(SOBCHACK, 1992, p.24)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

inserido no mundo dos fenômenos. No entanto, é nessa fratura que se expõe ao representar aquilo que excede as capacidades do cinema, que à memória é conferida a habilidade de se atualizar e se renovar no ato da experiência fílmica - isto é, no engajamento entre o corpo do filme que se abre para o corpo do espectador.

A nevasca sonora que envolvia em tormenta a imagem do filme, agora se dissolve num som de água corrente que vai acompanhá-lo até seu quase fim. Continuamos a ver motivos urbanos na imagem juntos a momentos de tentativa de domesticação da natureza, conforme uma tesoura aparece em *close-up* podando o que parece ser uma cerca-viva. Ora vemos pessoas banhando-se em lagos, ora vemos ruas alagadas. Um cavalo lentamente puxa uma charrete juntamente com a sobreposição de sua própria imagem em negativo, ambos registros se arrastando em quase sincronia e conferindo à imagem um contorno fantasmático. Permanece a incerteza sobre o que é visto e percebido, sempre com um aspecto infamiliar dado à expressão do registro. A visagem falha em impor um domínio significativo sobre o que o filme mostra, sempre havendo algo que escapa ou excede a significação.

Quando um padrão estético da representação parece ter sido estabelecido, próximo à metade de sua duração, a imagem então pára centralizada sobre o abate de dois cordeiros. A cena é vista com clareza e estabilidade e então se move para um primeiríssimo plano da vagina de uma mulher em trabalho de parto. O esforço da atividade verte doloroso conforme o suor umedece sua pele e o parto dificultoso, feito com a intervenção de procedimentos cirúrgicos, termina com choro do bebê emudecido pela água que ainda corre pela trilha sonora. Em seguida, retorna a cena do abate do cordeiro, agora, e pela primeira vez, em cores. Um sangue carmesim tinge o pescoço aberto do animal e a pedra onde ele deita imobilizado, escorrendo luminoso pela imagem. Esse trecho central traz uma mudança na representação espaço-temporal do filme, permitindo uma experiência duracional, única (sem a superimposição de películas) e situada num espaço. Essa inflexão, que pode ser percebida na forma com que conduzo minha descrição da cena, suspende a aceleração anterior e convida o espectador à duração e à permanência. Justamente nesse ponto, talvez, devido ao caráter explícito e violento do que se vê, o olhar encontra dificuldade em permanecer sobre a imagem, ainda que ela o convoque para ver mais de

perto.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Evidencia-se, aqui, o contraste nas distintas maneiras adotadas pela expressividade do autor sobre os registros de interpelar pela presença do espectador com seu corpo. No começo, com a apresentação de imagens que desafiam sua leitura, e por consequência, demandam dos sentidos uma busca por discernibilidade e entendimento sobre o que é percebido – uma presença “condenada ao significado”(1999, p.18), como diria Merleau-Ponty. Significado este que nunca é encapsulado em sua completude, logo, o espectador olha para o filme com seu corpo numa negociação sensível com a imagem. E agora, com as cenas do parto e do abate, justapostas numa presença de ostensiva clareza e proximidade, o olhar é menos convidado a decifrar do que compelido a tocar a imagem. Escrevendo sobre o momento em que gravou a cena dos cordeiros em um abatedouro na província de Chinchón, Espanha, Chambers diz: “[...] *A small light illuminates a big store room; the light is sticky. The bare-chested butchers stab in silence. The blood runs red and luminous onto the black floor. The air is hot and humid. After leaving one smells like blood and sweat.*” (WOODMAN, 1980, p.63 apud CHAMBERS, 1959)⁸. A descrição, que ressalta a densidade sensorial daquele espaço, pode ser associada também à cena à qual ela não se refere, ao evocar uma experiência estética espessa que ultrapassa o visível, levando a imagem a ser percebida, também, através dos poros. A justaposição entre parto e abate, então, deixa de ser apenas uma oposição simbólica entre nascimento e morte para se tornar um campo comum de intensidades, onde a carne se apresenta como lugar primeiro da experiência.

A partir desse ponto, o filme retorna gradualmente a cenas de sociabilidade. Já próximo do desfecho, nota-se uma mudança na paisagem sonora. Surge um ambiente urbano, onde o som se apresenta de forma acusmática - ouvimos antes de ver, ou talvez sem jamais ver aquilo que ouvimos. O tráfego, os ruídos de máquinas, tudo soa distante, ainda que a imagem revele uma cena igualmente urbana. De repente, o som agudo de um grasnado metálico — que parece pertencer a uma ave de porte, talvez um ganso — destaca-se da ambiência. Nenhuma ave, no entanto, está visível. Essa disjunção entre som e imagem se resolve parcialmente quando a voz

⁸ Tradução: “Uma pequena luz ilumina um grande depósito; a luz é pegajosa. Os açougueiros de peitos expostos esfaqueiam em silêncio. O sangue corre vermelho e luminoso sobre o chão negro. O ar é quente e úmido. Quem sai cheira a sangue e suor.” (WOODMAN, 1980, p.63 apud CHAMBERS, 1959)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

de uma mulher murmura: “*you have to be very careful*”. A cena, então, mostra uma praça ou parque, onde duas crianças caminham em direção a dois cervos. Curiosamente, embora o aviso soe como uma advertência, a forma como é pronunciado transforma-se na escuta em um encorajamento: “não tenha medo”. A presença sonora encontra, enfim, um possível domicílio na imagem, ainda que não se assente sobre ela com sincronia completa. Conforme o aviso se repete, a câmera vira para o lado, depois para um riacho e encerra olhando para o céu.

Esse trecho final, assim como outras passagens ao longo do filme, evidencia o encontro entre o humano e o natural, entre o domesticado e o selvagem. Implícito nesse contato está um desejo de controle — o impulso de nomear, classificar, compreender o que escapa, o que excede. Ao mesmo tempo, essa tentativa é constantemente frustrada. A experiência fílmica, como o próprio encontro com o mundo, recusa ser plenamente capturada. O espectador, diante da indomabilidade dos sons, imagens e sensações, tenta fixar significados, mas se depara com a fluidez de seus próprios sentidos, que insistem em não se submeter.

É nesse ponto que a reflexão de Chambers adquire um novo peso: “*Those who see appearances as the only reality, have not experienced... wonder.*” (CAMPER, 2000 apud Chambers, 1969)⁹. A citação revela uma chave para uma leitura conjunta com o filme: o encanto não se dá na captura do real visível, mas justamente na abertura ao que escapa - ao que pulsa sob a aparência. Em *The Hart of London* é colocada em teste a pressuposta competência comunicativa e a inteligibilidade do cinema, desbancando essa abordagem objetiva e unidirecional, por uma experiência dialógica negociada entre dois corpos capazes de ver e passíveis de serem vistos. O pensamento conduzido pela imagem audiovisual do filme não se completa, mas se faz e refaz nesse e a cada encontro. Um encontro entre a expressividade dos registros com a subjetividade do autor que, por sua vez, trama sua própria maneira de se relacionar com o sujeito espectador, de forma a criar na experiência fílmica um espaço de entrelaçamento intersubjetivo onde o indivíduo - com sua sensibilidade, subjetividade e significados próprios - atua como parte integrante do e interna ao filme.

⁹ Tradução: “Quem vê nas aparências a única realidade ainda não experimentou... o encanto.” (CAMPER, 2000 apud Chambers, 1969)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

REFERÊNCIAS

CAMPER, Fred. *The Hart of London, a film by Jack Chambers*. 2000. Disponível em: <https://www.fredcamper.com/Film/Chambers.html>. Acesso em: 22 abr. 2025.

CHEETHAM, Mark A. Jack Chambers: Life & Work. *Art Canada Insntitute*, 2013. Disponível em: <<https://www.aci-iac.ca/art-books/jack-chambers/>>. Acesso em: 22 abr. 2025

FELDMAN, Seth. Jack Chambers: The Shape of a Motion. *Film Quarterly*, v. 29, n. 4, p. 54–57, 1976.

HARVEY, David Oscar. The Limits of Vococentrism: Chris Marker, Hans Richter and the Essay Film. *Substance*, Baltimore, n.2/v. 41, p. 6-23, 2012.

MERLEAU-PONTY, Maurice. *Fenomenologia da percepção*. Tradução: Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

RASCAROLI, Laura. *How the Essay Film Thinks*. New York: Oxford University Press, 2017.

SOBCHACK, Vivian. *The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience*. Princeton: Princeton University Press, 1992.

WOODMAN, Ross. Jack Chambers as Film-Maker. In: O'BRIEN, Paddy (Ed.). *Jack Chambers: The Last Decade*. London: London Regional Art Gallery, 1980. p. 47–64.

Como citar este texto:

HERINGER, Leonardo N. The Hart of London: o filme-ensaio e o corpo do espectador. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025.* Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.